

HORIJIY DAVLATLARDA TA'LIMNING RIVOJLANISH
BOSQICHLARI

Toshmatova Zamira Jumanovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Xayitboyeva Muxlisa Jahongir qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunning dalzarb masalalaridan biri, jahon mamlakatlari, ta'lim tizimi, ularning o'ziga xos jihatlari haqida, tadqiqot metodlari, taraqqiyot bosqichlari va bir qator ilmiy- amaliy vazifalari kabi ma'lumotlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, integratsiya, ta'lim taraqqiyoti, ijtimoiy jarayon, xalqaro standart, Amerika Universitetlari kengashi faoliyati, Yevropa.

Abstract: The article discusses one of today's most important issues, the countries of the world, the education system, their specific aspects, research methods, stages of development, and a number of scientific and practical tasks.

Key words: educational system, integration, educational development, social process, international standard, activities of the Council of American Universities, Europe.

Rivojlangan xorijiy davlatlarda ta'limning, mamlakat ichki siyosatiga faol ta'sir etadigan ijtimoiy jarayon ekanligi, e'tirof qilingan haqiqatdir. Shu tufayli ham chet mamlakatlarda maktab ehtiyojini iqtisodiy ta'minlashga ajratilayotgan mablag' miqdori yildan-yilga oshib bormoqda.

C

H

e

Xalqaro ta'lim makonida Janub, ya'ni Osiyoning rivojlanayotgan mamlakatlari, Lotin amerikasi va Afrika mamlakatlari o'ziga xos o'ringa ega. Ularning yaxlit dunyoda ko'rib chiqish mumkin emas. Bu mamlakatlarning turli guruhlarida taraqqiyotning ko'plab ko'rsatkichlarga ko'ra farqli xususiyatga ega. Qayta ishlash sanoatining yangi jabxalari rivojlanmoqda. Ilmiy ishlab chiqarishni kuchaytirish

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

muhim shartga aylandi. Aynan shu yo'l bilan bu mamlakatlar globallashuv jarayoniga passiv ob'yekt sifatida emas, balki xalqaro iqtisodiy munosobatlarning aktiv sub'yekti sifatida qo'shilishiga imkoniyat yaratiladi. Zamonaviy sanoatga arzon, savodsiz, malakasiz ishchi kuchi to'g'ri kelmaydi. Unga murakkab va qimmatbaxo uskunalar bilan muomala qila oladigan o'qimishli ishchi-xodimlar kerak. Xalqaro standartga ko'ra, bunday ishchilarning turmush darajasi pastligicha qoldi, lekin Janub axolisining qashshoq qatlamidan sezilarli farqlanadi. Zamonaviy ishlab chiqarish ta'limning salmog'li rivoji va malakali kadrlar tayorlashga yo'naltirilishni talab qiladi. Bu borada ajoyib muvaffaqiyatga erishildi.

Axolining bilim darajasining sezilarli o'sishi, malakali kadrlar ko'payishi eksportbop maxsulot ishlab chiqarishga yo'naltirilgan sanoat rivojlanishiga imkon yaratadi. Ilmiy ishlab chiqarish parklari tashkil qilinib, u yerda sanoat firmalari, tadqiqot institutlari, universitet va kollejlarning hamkorligi amalga oshirildi. Janubiy Koreya misolida boshqa qiziqarli jihat ham mavjud. Fan-texnikaning xorijiy yutuqlari diqqat bilan o'rganiladi. Tashqi iqtisodiy aloqalar keng rivojlandi. Minglab Koreys talabalari AQSH, Yaponiya kabi xorijiy mamlakatlarda taxsil olmoqda.

Lekin Janubiy Koreyaning o'zida ta'lim va madaniyat sohasida tashqi ta'sir qat'iy chegaralangan. Masalan, mamlakatning o'quv muassalarida Koreys millatiga mansub bo'lmagan shaxslarga faqat xorijiy tillardan saboq berishga ruxsat etilgan. Ular hatto xususiy universitetda ham shtatli professor-o'qituvchi lavozimini egallay olmaydi. Ular uchun faqatgina "mehmon-professor" maqomini olish mumkin. Tashqi dunyo bilan munosabatda bunday hushyorlikni koreyslarning asrlar davomida Xitoy, Mo'g'il, Yapon kabi millatlar zug'umi ostida yashaganligi bilan izohlash mumkin. Bu tarixiy xotira xali ham tirik.

BMT va YUNESKO ning rasmiy xujjatlarida bu mintaqqa shunday ataladi: Lotin Amerikasi va Karib xavzasi mamlakatlari. Ularning etnik tarkibi juda murakkab: Argentina va Urugvay aholisining mutloq ko'pchiligi toza yevropa ildiziga ega. Braziliya etnosi oqlar, negrlar va hindulardan; Gandi va Yamayka negrlaridan kelib chiqqan.

Qit'aning ancha rivojlangan mamlakatlari-Meksika, Argentina, Braziliya,

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIIY-AMALIY ANJUMANI

Urugvay-keyingi o'n yilliklarda iqtisodiyotda sezilarli muvoffaqiyatga erishdilar. Bu erlarda industrilashtirish amalga oshirilib, raqobatbardosh sanoat maxsulotlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Ta'lim soxasida ham olg'a siljishlar kuzatilmoqda. Maorifga jalb etilgan YaMI ulushi kengaydi, bolalarni majburiy ta'lim bilan qamrabolish kuchaydi. O'rta maktab va o'rta-maxsus bilim yurtlari soni ko'paydi. Eng yaxshi universitetlar - Meksika milliy avtonom unversiteti, Buenos-Ayres universiteti, Chili universiteti xalqaro maqomga erishildi.

Bu mamlakatlarda ta'lim to'g'risida istiqbolli qonunlar qabul qilingan. 1993 yilda Argentina Milliy kongressi ta'lim to'g'risida Federal qonunni tasdiqladi. Uning shiori - "Sifatli ta'lim hammaga va xar birimizga".

Janub mamlakatlari ta'lim taraqqiyotni til muammolari ham murakkablashtiradi. Mustamlaka davrida boshlang'ich maktabda mahalliy tilda ham dars o'tilib o'rta maktabda ta'lim metropoliya (Mustamlakachi) tilida joriy qilingan. Xozir bu ikki maktab ta'limi ham mahalliy tilda olib borilmoqda. Efiopiyada majburiy tartibda - axmar tili, Tanziniyada - suaxili Bangladeshda banglu tili o'rganiladi. Ona tilida o'qishga o'tish maktab va xayot o'rtasidagi farqlarni yo'qotuvchi milliy madaniyat shakllanishiga yordam beradi. Lekin bu murakkab va ziddiyatli jarayon misol uchun Hindistonni ko'rib chiqamiz. Bu mamlakat ko'p millatli hisoblanadi. U yerda yashovchi axoli yuzlab til va shevalarda so'zlashadi. Hindiston mustaqil bo'lgunga qadar davrda o'rta maktablarda ingiliz tili hukumron bo'lgan. Mustaqil Hindiston konstutustiyasida esa hindi tili davlat tili deb e'lon qilindi. Ingiliz tili esa ikkinchi rasmiy til maqomiga ega. Hindiy tilidan tashqari yana 14 til (assam, bengal, sanskrit, kabi) rasmiy maqomga ega.

O'rta maktab o'qituvchilari majburiy ravishda uch tilni bilishi talab qilinadi: 1. mintaqaning rasmiy tili; 2. hindi yoki ingiliz; 3. boshqa hind tili yoki xorijiy til. Bu maktab o'qituvchilari uchun katta qiyinchiliklarni yuzaga keltirgan. Shu bilan birga, ayrim shtatlarda majburiy o'quv dasturiga kiritilgan hindiy tili mahalliy aholi qarshiligiga duch keladi. Zamonaviy iqtisodiyotni yaratish uchun, ijtimoiy va madaniy soxalami rivojlantirish uchun yuqori malakali kadrlar zarur. Aynan shu jihatga ko'ra Shimol va Janub o'rtasidagi nisbat juda katta. Tadqiqot va tajriba

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

ishlab chiqarishda ilmiy xodim va muxandislar soni rivojlangan mamlakatlarda davlatga nisbatan o'n martacha ko'p. Vaziyatning murakkab tus olishi 1970-80 yillarda qator rivojlanayotgan davlatlarda tezkor iqtisodiy o'sish garovi sifatida o'rta va oliy ta'lim rivojiga e'tibor zo'r berildi. Lekin bu miqtoriy o'sish sur'ati shu ixtisoslik talab etiluvchi ish faoliyati kengayishidan ancha ortib ketdi. Natijada ko'plab bitiruvchi yoshlar ishsiz bo'lib qoldi yoki ixtisoslashmagan mehnat bilan mashg'ul bo'ldi. Vaholanki, Janubiyning ko'plab mamlakatlarida iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyot darajasi ixtisoslashgan mehnat keng ko'lanishini rag'batlantirmaydi. Ularning kelajagi esa aynan shu omillarga va ta'lim rivojlanishiga bog'liq. 21 asr ta'lim taraqqiyotida ulkan olg'a siljishlarni yuzaga keltirdi.

C

H

e

Adabiyotlar

1. Sh.A.Sodiqova "Maktabgacha pedagogika". T.: Tafakkur bo'stoni 2013. Darslik.
2. D.R.Djurayeva "Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ta'lim – tarbiya berishning zamonaviy tendensiyalari" T.: 2015. O'zPFITI. Uslubiy qo'llanma. hev "Qiyosiy pedagogika" T.: 2005.
4. Zamiraxon Toshmatova. "foreign experience in teaching the subject of formation of mathematical imagination in higher educational institutions and their implementation." *yosh tadqiqotchi jurnali* 1.5 (2022): 435-442
5. Jumanovna Toshmatova Zamira. "organizational and pedagogical characteristics of preschool education system abroad." *galaxy international interdisciplinary research journal* 10.11 (2022): 538-541.

l

a

r

i